

УДК 372.882

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ КАЗАХСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

НУГМАНОВА АЛИНА ДУЛАТОВНА
КОСПАНОВА ДИЛЬНАЗ ТОРЕБЕКОВНА
АМАНБАЕВА АИДА УЛАНОВНА

Студенты Института языка и литературы Северо-Казахстанского университета им. М.
Козыбаева

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преподаватель С.С. АГИБАЕВА
Петропавловск, Казахстан

Аннотация: статья посвящена описанию проекта по созданию интерактивных презентаций как средства изучения основ казахстанской культуры в условиях цифровизации образования. В центре внимания находится переводческая деятельность Абая Кунанбаева, рассматриваемая как форма межкультурного диалога и способ осмысления национальных ценностей. Гипотеза заключается в том, что сопоставление оригинальных произведений русской литературы и переводов Абая позволяет учащимся глубже понять такие культурные концепты, как Родина, честь, духовная красота, ұят, ерлік и тузан жер. Отмечается, что традиционные методы работы с текстом недостаточно эффективны для современных школьников. Интерактивные презентации объединяют текст, визуальные материалы и задания, активизируют внимание обучающихся, способствуют самостоятельной работе и повышают интерес к изучению литературы и культуры Казахстана. Проект ориентирован на учащихся старших классов и студентов колледжей, может успешно применяться во внеурочной деятельности.

Ключевые слова: интерактивная презентация, художественный перевод, казахстанская культура, интерактивное обучение, школьное образование.

Современное образовательное пространство Республики Казахстан развивается в условиях глобализации и активной цифровой трансформации. В связи с этим обновляются требования к системе школьного и профессионального образования: от обучающихся ожидается не только высокий уровень предметных знаний, но и способность понимать явления национальной культуры.

Одним из эффективных путей решения данной задачи является обращение к художественному переводу. Переводческая деятельность позволяет проследить, какими способами идеи, образы и смыслы одной литературной традиции интегрируются в другую, приобретая при этом новые оттенки звучания. В этом контексте особую значимость, на наш взгляд, представляет творчество Абая Кунанбаева. Его переводы произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова стали важным этапом в развитии казахской литературы и одновременно выступили формой межкультурного диалога.

Адаптация переводимых текстов к казахской культурной традиции проявлялась в различных способах художественной обработки. Абай трансформировал не только языковую форму произведений, но и до некоторой степени переосмысливал содержание с учётом особенностей восприятия казахского читателя. В его переводах особое значение приобретали мотивы, важные для казахской этической системы, такие как *честь (ар)*, *стыд (ұят)*, *терпение (төзім)*, *судьба (тағдыр)*, *преданность родной земле (тузан жер)*. При этом подобная адаптация не предполагала искажения авторского замысла. Абай сохранял смысловое ядро оригинала, интерпретируя его в контексте иной культурной традиции. В результате переводные произведения, оставаясь верными первоисточнику, становились достоянием новой читательской среды.

Переводческая работа Абая повлияла и на казахский язык. Благодаря переводам в него вошли новые ритмические формы, новые образы и понятия для описания внутреннего мира человека. Казахская поэзия получила более развитую форму лирического монолога и более тонкую и богатую психологическую лексику. Переводы Абая расширили выразительные возможности национального поэтического языка. Они показали, что на казахском языке можно говорить о сложных, философски глубоких вещах - и при этом язык остаётся живым и доступным [1]. Следовательно, перевод в творчестве Абая выполнял сразу несколько функций. Он был и средством знакомства с мировой литературой, и инструментом обогащения родного языка, и формой нравственного воспитания.

В современных условиях цифровизации образование все чаще опирается на электронные образовательные ресурсы. Они рассматриваются не как дополнение к традиционному уроку, а как часть его структуры, позволяющая по-новому организовать учебную деятельность учащихся. Особенно важны интерактивные технологии, которые делают урок более наглядным и вовлекающим, поддерживают внимание и дают возможность сочетать текст, изображение, звук и активные действия ученика.

Интерактивные формы обучения меняют саму модель работы школьника с художественным текстом. Ученик последовательно выполняет действия: выбирает раздел, открывает всплывающее окно, сопоставляет фрагменты, выполняет задание. Таким образом, чтение и анализ текста превращаются в цепочку шагов, где от активности самого обучающегося зависит глубина усвоения материала.

Платформа Genially предоставляет возможности для реализации именно такого интерактивного формата. В ее пространстве можно выстраивать разные траектории перехода между экранами, использовать кнопки, иконки, гиперссылки, всплывающие окна и анимацию. Это позволяет объединить в одной цифровой среде теоретический материал, иллюстративный ряд, фрагменты художественных текстов, комментарии и задания. Для преподавания литературы это особенно важно, так как дает возможность сохранить целостность художественного контекста и одновременно сделать работу с текстом более гибкой и индивидуализированной.

Комплекс интерактивных презентаций «Переводческая деятельность Абая Кунанбаева», разработанный на платформе Genially, представляет собой образовательный ресурс, предназначенный для обучающихся 9–11 классов. Основной задачей данного ресурса является раскрытие роли Абая как переводчика в контексте развития казахской литературы и межкультурного диалога, а также представление учащимся последовательной модели анализа оригинальных и переводных текстов. Цифровой образовательный ресурс сочетает функции ознакомления с фактическим материалом, литературоведческий анализ и модель организации учебно-познавательной деятельности обучающихся [2].

Структура каждой презентации построена по принципу перехода от общего к частному. Сначала пользователь попадает на титульный экран, который задает тему и предлагает начать работу через интерактивную кнопку. Далее идут блоки, посвященные биографии Абая, его переводческому пути, связям с русской литературой, а также отдельным произведениям, прежде всего переводам из А.С. Пушкина. Такая организация помогает выдерживать логическую последовательность изложения материала и позволяет учителю выбирать нужные фрагменты для конкретного урока.

Внутри презентаций можно выделить несколько основных смысловых блоков. Первый из них - теоретический. В этом блоке кратко объясняется значение художественного перевода для развития национальной литературы, характеризуется место Абая в истории казахской словесности и в системе диалога культур. Здесь же намечаются ключевые вопросы, которые раскрываются в последующих разделах, что делает ресурс методически целостным.

Второй блок связан с анализом текстов. Он реализуется через экраны, на которых представлены фрагменты переводов Абая и их сопоставление с оригиналами. Учащийся может последовательно анализировать строки, открывать дополнительные комментарии и

пояснения, замечать изменение образов, интонации и ритма. Такой формат поэтапного анализа позволяет приблизить школьную работу к профессиональному филологическому чтению, но при этом сохранить доступный и наглядный характер подачи материала.

Особой значимостью в презентациях обладает концептуальный уровень. В отдельных разделах и всплывающих элементах выделяются ключевые понятия, культурные доминанты, важные для понимания переводческого метода Абая: *честь, стыд, судьба, культурная память* и др. Эти концепты связаны с конкретными текстовыми фрагментами и комментариями, что позволяет продемонстрировать отражение в художественном переводе системы ценностей казахской культуры. Такой подход согласуется с идеей о том, что художественный перевод является одним из важнейших механизмов диалога культур [52].

Неотъемлемой частью ресурса является блок заданий. В него входят упражнения на сопоставление оригинала и перевода, вопросы по содержанию и художественным особенностям текста, задания на поиск и интерпретацию концептов, а также элементы творческой работы. Эти задания помогают закрепить материал и перейти от пассивного чтения

к активной интерпретации. Кроме того, они способствуют формированию у учащихся навыков сравнительного чтения, особенно важных при изучении переводческой деятельности Абая.

Образовательный потенциал интерактивных презентаций проявляется в нескольких направлениях. Они способствуют активизации познавательной деятельности: ученик постоянно включен в процесс выбора, анализа и действия. Ресурс формирует опыт сопоставления разных текстовых и культурных уровней - оригинала, перевода, комментария, визуального ряда, - что помогает лучше понять сложную природу произведения. Работа с подобным материалом подводит учащихся к осознанию того, что перевод Абая - это способ самоосмысления и репрезентации казахской культуры в литературном процессе.

Созданные на платформе Genially презентации можно рассматривать как элемент более широкой электронной образовательной среды. В таком формате они могут стать частью тематического сайта или электронного курса, где могут быть также размещены электронный словарь, задания для самостоятельной работы и конспекты уроков или КСП. Такая структура позволяет учителю выстраивать целую систему занятий, а учащимся - возвращаться к материалу, повторять его, углублять свои знания.

В электронном словаре могут быть представлены основные термины, имена, названия произведений, культурные реалии и ключевые понятия, встречающиеся в презентациях. Это потенциально облегчает работу с текстом, так как объяснение незнакомых слов и реалий становится доступным по одному клику, без обращения к специальной литературе. Задания и КСП, размещенные на том же ресурсе, обеспечивают методическую поддержку учителя и позволяют встроить работу с интерактивными презентациями в систему учебных занятий в соответствии с типовыми программами по литературе.

Интерактивные презентации на платформе Genially, посвященные переводческой деятельности Абая Кунанбаева, выступают как современная форма организации учебного материала. Они объединяют текст, изображение, комментарий и задания в единую цифровую среду, опираются на идеи диалога культур и современные требования к использованию информационных технологий в образовании. Ресурс создает условия для активного, осмысленного и творческого чтения, что особенно важно при рассмотрении творчества Абая Кунанбаева и классиков русской литературы в контексте мировой культуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Ахметов З. Поэзия Абая. - Алма-Ата: Жазушы, 1970. - 320 с.
2. Методика преподавания казахской литературы в школе: учеб. пособие. - Алматы: Рауан, 2014. - 320 с.